

ФРАКТАЛ РЕКУРСИВ АЛГОРИТМ АСОСИДА ВИЗУАЛ БАҲОЛАШ ТИЗИМИ

Асқар Умрзоков Абдуқаюмвич

Гулистон давлат университети, «Ахборот тизимлари» магистратура
мутахассислиги талабаси

E-mail: anorboyevtolibjon2000@gmail.com

Аннотация: Фрактал рекурсив алгоритмлар асосида янги визуал баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини таҳлил қилишдан иборат. Фрактал тизимлар табиатда кенг тарқалган бўлиб, уларни моделлаштириш ва визуаллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Мақолада фрактал назарияси ва рекурсив алгоритмлар таҳлил қилинди. Фрактал рекурсив алгоритмлар асосида янги визуал баҳолаш тизими ишлаб чиқилди. Бу тизим қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: фрактал моделларни танлаш ва уларнинг параметрларини аниқлаш, рекурсив алгоритмларни ишлаб чиқиш ва уларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш, олинган натижаларни визуаллаштириш учун графика дастурларидан фойдаланиш, тизимнинг ишлаш самарадорлигини баҳолаш ва уни такомиллаштириш. Ишлаб чиқилган визуал баҳолаш тизими табиий ҳодисаларни аниқ ва реалистик тасвирлаш, визуал маълумотларни осон қабул қилиш ва тушуниш, вақт ва ресурсларни тежаш, мураккаб ҳодисаларни тадқиқ қилиш имкониятларига эга.

Калит сўзлар: Фрактал, рекурсив алгоритм, визуал баҳолаш тизими, рекурсия, моделлаштириш, графика, табиий ҳодисалар, параметрлар, самарадорлик, тадқиқот.

Аннотация: Он заключается в разработке новой системы визуальной оценки на основе фрактальных рекурсивных алгоритмов и анализе ее эффективности. Фрактальные системы широко распространены в природе, а их моделирование и визуализация имеют важное значение. В статье проанализирована теория фракталов и рекурсивные алгоритмы. Разработана новая система визуальной оценки на основе фрактально-рекурсивных алгоритмов. Данная система включает следующие этапы: выбор фрактальных моделей и определение их параметров, разработка рекурсивных алгоритмов и анализ их эффективности, использование графических программ для визуализации полученных результатов, оценка производительности системы и ее улучшение. Развитая система визуальной оценки естественна. Она способна

точно и реалистично описывать явления, легко получать и понимать визуальную информацию, экономить время и ресурсы, исследовать сложные явления.

Ключевые слова: Фрактал, рекурсивный алгоритм, система визуальной оценки, рекурсия, моделирование, графика, явления природы, параметры, эффективность, исследование.

Annotation. It consists of developing a new visual assessment system based on fractal recursive algorithms and analyzing its effectiveness. Fractal systems are widespread in nature, and their modeling and visualization are important. The article analyzes the theory of fractals and recursive algorithms. A new visual assessment system has been developed. based on fractal-recursive algorithms. This system includes the following stages: selection of fractal models and determination of their parameters, development of recursive algorithms and analysis of their effectiveness, use of graphical programs to visualize the results obtained, evaluation of system performance and its improvement. A developed visual assessment system is natural. It can accurately and realistically describe phenomena, easily obtain and understand visual information, save time and resources, and explore complex phenomena.

Key words: Fractal, recursive algorithm, visual assessment system, recursion, modeling, graphics, natural phenomena, parameters, efficiency, research.

Ҳозирги ахборот ва рақамли технологиялар асрида улкан ҳажмдаги электрон ҳужжатлар маълумотлари (матнлар)ни қайта ишлаш усулларининг сифати ва самарадорлигини оширишга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Структураланмаган матнли маълумотларни қайта ишлашнинг фаол ривожланаётган соҳаларига ахборот қидириш, матнларни филтрлаш, улар (ҳужжат)ларни тўплаш ва саралаш, саволларга жавоб топиш, матнларни автоматик аннотациялаш, ўқшаш ва дубликат матнларни қидириш, матнларни сегментлаш каби вазифалар киради.

Таълим соҳасида фрактал педагогика каби креатив ёндашувни амалиётга кенг тадбиқ этиш йўналишларида самарали илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бунда илғор хорижий тажрибалар асосида бўлажак мутахассисларни тайёрлашда фрактал педагогиканинг тамойилларидан қўллаб ўқитиш алоҳида аҳамият касб этади. Таълим жараёнининг асосий бўгинлари ўқитувчи, талаба, фан ва қўлланиладиган методика ҳисобланади. Бунда фанни ўқитиш маҳорати ўқитувчига бўғлиқлигини таъкидлашимиз зарур. Ўқитувчи қўллаётган воситалар ўзининг фан доирасидаги билимлар базаси замонавий

талабларга жавоб бериши муҳим омил ҳисоблабади. Чунки мутахассислик фанлар ахборот технологияларининг махсус соҳасидаги билимлар мажмуи сифатида қаралиб кундан-кунга янги технологиялар, воситалар, дастурий таъминотлар ва ҳақозо такомиллаштирилади. Шу жараёнлар билан узвий равишда ўқитувчини касбий маҳорати фракталсимон ўсишга зарурияти вужудга келади. Бошқа томондан талабаларда фанлар бўйича асосий тушунчаларга эга бўлиши, бундан ташқари охириги янгиланган билимлардан хабардор бўлиши, эгаллаган билимларни ўзинг бўлғиси касбий ҳаётида қўллай олиши, ўзи янги янги маълумотлар ишланмалар ва шу кабиларни ишлаб чиқиши фракталнинг фрактал уйғунлик яққол кўриниши сифатида тасвирланади. Бу борада ушбу жараёнларни мониторинг этиш ўқитувчи ва талабаларнинг ўқув жараёнида фаоллигини баҳолашнинг ва бошқаришнинг самарали йўллари таклиф этиш муҳим ҳисобланади.

Таълим жараёнини автоматлаштирувчи тизим самарадорлигини оширишнинг асосий мақсади талабаларнинг ўқув фаолияти ва ўзлаштириш кўрсаткичларини сифатини назорат қилиш ҳамда ўқитувчиларнинг бошқарув фаолиятининг самарадорлигини диагностика қилиш ҳисобланади. Таълим сифатини баҳолаш таълим жараёни ривожлантириш, янги педагогик технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, ўқув жараёни фаолиятини олиб бориши ва ривожланиш тенденцияларини амалга ошириш механизмини аниқлашни назарда тутаяди.

Мутахассислик таълим йўналишларида ўқув материалларини ўзлаштиришнинг асосий кўрсаткичлари компьютерлар, математика, информатика (дастурлаш), физика каби махсус фанлари, фанни ўзлаштириш кўрсаткичи ошиши, муаммоларни ҳал қилишда ўрганиш вақти билан боғлиқдир. Шунинг учун ўқитиш сифатини ташҳислашда ва ўқув жараёнини бошқаришда тадқиқотлар билимларни ўзлаштириш даражаси ёки автоматлаштириш коэффициенти каби кўрсаткични ўз ичига олади. Бу кўрсаткич малакани ўзлаштирилган фаолият усуллари ўзлаштириш кўникмаси сифатида тавсифлайди. Ҳар бир ўқитиш жараёни натижасида ўрганувчи фан бўйича билим, амалий коникмалар эгаллаши муҳим кўрсаткич сифатида қаралади ва олинган билимлар бошқа турдош мутахассислик фанларида фойдаланиши мутахассис сифатида шаклланишида асос бўлади.

Ишлаб чиқилган автоматлаштирилган ўқув ахборот тизимининг фрактал хусусиятларга асосланган талабаларнинг ўзлаштириш жараёнини назорат қилиш тизими қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади:

модулли ўқув дастурига мувофиқ ўқув тезаурусига асосланган таълимнинг ахборот модели;

талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичларини таҳлил қилишнинг фрактал модели;

педагогик назорат материаллари;

ўқув жараёни босқичларини визуаллаштиришнинг фрактал уйғунлиги;

талабалар ўзлаштириш кўрсаткичларининг фрактал хусусияти.

Автоматлаштирилган ўқув ахборот тизимини талабаларнинг ўзлаштириш жараёнини назорат қилиш блокинни ишлаб чиқиш учун фан модулининг тезауруслар тўплами асос бўлиб хизмат қилади. Фракталларнинг асосий хусусиятларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Фанлараро алоқаларни ортиб бориши турли таълим йўналишида таҳсил олувчи талабаларни ўқитишда фаннинг ўқув материалларини тартибга солиш фракталлаш орқали амалга оширилади. Автоматлаштирилган ўқув ахборот тизимининг материаллар блокиннинг ахборот модели фаннинг модуллари, фанлараро алоқалари, мутахассислик соҳаси ва илмий соҳаси билан боғлиқлиги орқали тузилган.

Фрактал тизимлари - математиканинг ажралмас қисми бўлиб, уларнинг табиатда кўп учраши ва турли соҳаларда кенг қўлланилиши жуда қизиқарли ҳодисадир. Фрактал рекурсив алгоритмлар асосида визуал баҳолаш тизими яратиш, бу тизимнинг самарадорлигини ўрганиш ва такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Визуал баҳолаш тизими фрактал назариясидан фойдаланиб, мураккаб табиий ҳодисаларни тасвирлашга имкон яратади. Бу тизим асосида табиат ҳодисаларининг визуаллаштирилган моделини олиш мумкин. Бунинг учун фрактал рекурсив алгоритмлардан фойдаланилади. Рекурсив алгоритмлар ўзини-ўзи такрорлаб, фрактал таркибни ҳосил қилади.

Фрактал рекурсив алгоритм асосида визуал баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Фрактал моделларни танлаш ва уларнинг параметрларини аниқлаш;

Рекурсив алгоритмларни ишлаб чиқиш ва уларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш;

Олинган натижаларни визуаллаштириш учун графика дастурларидан фойдаланиш;

Тизимнинг ишлаш самарадорлигини баҳолаш ва уни такомиллаштириш.

Фрактал рекурсив алгоритмлар асосида яратилган визуал баҳолаш тизими куйидаги афзалликларга эга:

Табиий ҳодисаларни аниқ ва реалистик тасвирлаш имконияти;

Визуал маълумотларни осон қабул қилиш ва тушуниш;

Вақт ва ресурсларни тежаш;

Мураккаб ҳодисаларни тадқиқ қилиш имконияти.

Шундай қилиб, фрактал рекурсив алгоритмлар асосида яратилган визуал баҳолаш тизими табиий ҳодисаларни ўрганишда, уларни математик моделлаштиришда ва визуаллаштиришда жуда қўл келади. Бу тизимнинг яратилиши ва такомиллаштирилиши илмий ва амалий аҳамиятга эга. Фракталларнинг хусусиятларидан фойдаланиш бу каби муаммони қулай тарзда ечимини топиш имконини беради. Ўқув жараёнида фаннинг таркибий элементларини стохастик фракталлар билан ифодалаш фракталларнинг ўз-ўзига ўхшашлик хусусиятини акс эттиради ва ўзига ўхшаш қисмлар деб ҳисобланади. Автоматлаштирилган ўқув ахборот тизимининг бир қисми сифатида фойдаланувчиларнинг ўзлаштириш кўрсаткичларини мониторинг тизимини такомиллаштириш ва фрактал хусусиятларга асосланган визуал кўринишини қўллаш имкониятлари кўриб чиқилади. Бошқариш тизими фракталларнинг ўз-ўзига ўхшашлиги ва ўзгармаснинг сақланишига асосланган. Фракталларни қўллаш орқали фаннинг ўрганилаётган модуллари фанлараро алоқалар даражаси ва чуқурлигини аниқлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Anarova Sh.A., Sadullayeva Sh.A., Azamov V.F. Murakkab fraktal tuzilishdagi dizaynlarni arxitekturada qo'llash. "Raqamli iqtisodiyetni shakllantirishda ilm-fan va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy etishning dolzarb muammolari" mavzusidagi esh olimlarning XVII respublika ilmiy-amaliy online konferentsiyasi. Samarqand. 2020 yil 3 iyun. 19-23 b.

2. Қаюмова Г.А. HURST кўрсаткичига асосланган билим чуқурлиги ва ўқув

когнитив фаолиятининг синергетик таъсири ҳажмини аниқлаш алгоритми. ЎзМУ хабарлари Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети илмий журнали. №1/11/1. Тошкент-2022. -Б.116-119

3. Маджуга А.Г. Концептуално-теоретические основы фрактальной педагогики

как новой области социально-гуманитарного знания/А.Г. Маджуга, И.А. Синицина, Э.В.Филипенко // Научный диалог. 2015. №12(48). С.450–459.

4.Қаҳҳарова С.(2023). Тезауруснинг семантик таҳлилларидаги ўрни. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7632211>

5.Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. М.: Постмаркет. 2000. 350 с.

6.Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. М., Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика. 2001. 527 с.

7.Nazirov Sh.A., Anarova Sh.A., Nuraliyev F.M. Fraktallar nazariyasi asoslari. – Tashkent: Navro‘z. Monografiya. 2017. - 128 b.

8.Anarova Sh.A., Narzulloyev O.M., Ibragimova Z.E. Development of Fractal Equations of National Design Patterns based on the Method of R-Function // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-4, February 2020. –Pp. 134-137.